

AMORE E PSICHE

ZUCCHI JACOPO

Firenze (1540-41 - Roma 1595-96)

INVENTARIO: 010

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

La tela rappresenta un celebre episodio raccontato da Apuleio nelle sue *Metamorfosi*. Psiche, fanciulla dotata di straordinaria bellezza, decide di scoprire l'identità del giovane amante, introducendosi di notte nella sua alcova, con in mano un pugnale e una lampada ad olio. Avvicinatasi al corpo del bellissimo dio, incautamente lascia cadere dalla lanterna una goccia di grasso bollente che, sfiorando il viso del ragazzo, lo farà svegliare e volare via.

Questa scena, variamente dipinta nel corso dei secoli, è stata ambientata da Jacopo Zucchi all'interno di una lussuosa stanza, incorniciata da un tendaggio rosso che mette in evidenza i corpi dei due protagonisti: Psiche, agghindata unicamente con una cintura fatta di perle e pietre preziose; e Amore, la cui posa semisdraiata richiama alla mente la *Divinità fluviale* di Michelangelo Buonarroti. Come ha notato la critica, il dipinto risente del clima culturale fiorentino, come si evince sia dai corpi allungati, trattati alla maniera di Giambologna, sia dalle citazioni michelangiolesche, come la figura femminile riprodotta sulla spalliera del letto, alle spalle dei due amanti, che rimanda alla *Notte*, eseguita da Buonarroti per la decorazione delle tombe medicee nella Sacrestia Nuova di San Lorenzo a Firenze. Come ha osservato inoltre Kristina Hermann Fiore (2013, p. 45), il legame con la scuola fiorentina è altresì attestato dalla lucerna esibita da Psiche, uno degli elementi cardine di questo quadro, simbolo dell'Accademia del Disegno di Giorgio Vasari, di cui lo stesso Zucchi era membro.

Nonostante la certezza dell'autografia e della datazione - l'opera è datata e firmata sulla faretra in basso a destra - la tela ha suscitato un vivace dibattito critico inerente il suo ingresso in collezione Borghese e l'originaria proprietà Aldobrandini. Tale questione è stata chiarita nel 1996 da Ilaria Miarelli Mariani (1996, pp. 185-188) che ha risolutivamente messo un punto alla faccenda, sostenendo la contemporanea presenza di due diversi quadri - dal soggetto analogo - nelle collezioni delle due famiglie romane. Secondo la studiosa, infatti, il quadro di Zucchi faceva già parte con buona probabilità del nucleo di dipinti di proprietà del cardinale Scipione Borghese, confuso con l'opera di Pietro Aldobrandini, citata da Giovanni Battista Agucchi nel 1603 e ricordata nel 1626 nella collezione di Olimpia Aldobrandini.

La tela in esame, invece, è attestata in casa Borghese a partire dagli anni Trenta del Seicento,

come si evince da un inventario, pubblicato da Corradini nel 1998 e datato da Stefano Pierguidi (2014) al 1633 ca., in cui l'opera è registrata come "un quadro d'Ipsica con Cupido colco, alto 6 e largo 5. Zucca". Tale descrizione è precisata da Iacomo Manilli nel 1650 ("Psiche che con la lucerna in mano vuol riconoscere Cupido, è di Jacomo Zucca"), e dall'autore dell'inventario del 1693, sebbene il dipinto venga inventariato con un'attribuzione errata: "un Amore che dorme con fiori attorno con una Venere con una lucerna in mano, e dall'altra mano un Cortello con un Cagnolo colco con l'arco et il carcasso del n. 724 con cornice dorata dello Scarsellino di Ferrara".

Con buona probabilità, la committenza della tela è legata a Ferdinando de' Medici, a cui erano destinate originariamente altre due allegorie dello stesso pittore, oggi entrambe in collezione Borghese (invv. 292-293). Come sostenuto dalla critica, infatti l'opera fu eseguita da Zucchi per le nozze tra il principe di casa Medici e Cristina di Lorena, celebrate a Firenze nel 1589, due anni dopo la morte di Francesco I che costrinse Ferdinando a lasciare definitivamente l'Urbe.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 115;
- P. Rossini, *Il Mercurio Errante* (cfr. 1693) 1725, p. 39;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 122;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 25;
- H. Voss, *Jacopo Zucchi*, "Zeitschrift für bildende Kunst", XLVIII, 1913, p. 151 e ss.;
- H. Voss, *Die Malerei der Spätrenaissance in Rom und Florenz*, I, Berlin 1920, p. 318;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I: *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 176;
- A. Calcagno, *Jacopo Zucchi e la sua opera in Roma*, "Il Vasari", V, 1932, p. 59 e ss.;
- A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana*, IX, Roma 1933, pp. 388, 392-393;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma* (Itinerari dei Musei e Monumenti d'Italia), Roma 1939, p. 26;
- *Catalogo della Mostra del '500 toscano in Palazzo Strozzi*, Firenze 1940, p. 154;
- P. Della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 24;
- *Catalogo della Mostra: Fontainebleau e la Maniera Italiana*, Firenze 1952, p. 43;
- M. Jaffè, *Some Unpublished Head-Studies by Peter Paul Rubens*, "The Burlington Magazine" XCVI, 1954, p. 302;
- F.C. Legrand, F. Sluys, *Some Little-Known "Arcimboldi"*, "The Burlington Magazine", XCVI, 1954, p. 214;
- W. Friedländer, *Caravaggio Studies*, Princeton-New York 1955, p. 63;
- A. Pigler, *Barockthemen. Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und 18. Jahrhunderts*, II, Budapest 1956, p. 18;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 57-58, n. 84;
- P. Della Pergola, *Gli Inventari Aldobrandini*, in "Arte Antica e Moderna", XII, 1960, pp. 435, 443;
- P. Della Pergola, *Gli Inventari Aldobrandini: l'Inventario del 1682 (II)*, "Arte Antica e Moderna", XXI, 1963, pp. 66, 84;
- C. D'Onofrio, *Inventario dei dipinti del cardinal Pietro Aldobrandini compilato da G. B. Agucchi nel 1603*, in "Palatino", VIII, 1964, p. 206;
- E.P. Pillsbury, *Jacopo Zucchi, his Life and Works*, Londra 1973, pp. 295-301;
- E. Bénézit, *Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs*, Paris 1976, p. 925;
- C. Beurdeley, *L'amour bleu: die homosexuelle Liebe in Kunst und Literatur des Abendlandes*, Köln 1977, p. 41;
- R. Wiecker, *Wilhelm Heinses Beschreibung romischer Kunstschatze Palazzo Borghese – Villa Borghese (1781-83)*, Kopenhagen 1977, pp. 48, 105;
- M. Collareta, scheda in *Palazzo Vecchio: committenza e collezionismo mediceo*, a cura di P. Barocchi, Firenze 1980, p. 285;
- J. Lacan, *Le séminaire livre VIII. Le transfert*, 1960-1961, Paris 1991, p. 272;

- C. Strinati, *Note su Jacopo e Francesco Zucchi*, in *Villa Medici*, a cura di A. Chastel, II, Roma 1991, pp. 564-565;
- K. Herrmann Fiore, scheda in *Esso presents: Rubens and the Italian Renaissance*, catalogo della mostra (Canberra, Australian National Gallery, 1992; Melbourne, National Gallery of Victoria, 1992), a cura di D. Jaffé, Canberra 1992, n. 26;
- K. Herrmann Fiore, in *Roma di Sisto V: le arti e la cultura*, catalogo della mostra (Roma, Museo di Palazzo Venezia, 1993), a cura di M. L. Madonna, Roma 1993, pp. 345-346;
- I. Miarelli Mariani, scheda in *Immagini degli Dei. Mitologia e collezionismo tra Cinquecento e Seicento*, catalogo della mostra (Lecce, Fondazione Memmo, 1996-1997), a cura di C. Cieri Via, Milano 1996, pp. 185-188, n. 35;
- S. Corradini, *Un antico inventario della quadreria del Cardinal Borghese*, in *Bernini scultore: la nascita del barocco in Casa Borghese*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 1998), a cura di A. Coliva, S. Schütze, Roma 1998, n. 208;
- P. Morel, scheda in *Villa Medici: il sogno di un cardinale; collezioni e artisti di Ferdinando de' Medici*, catalogo della mostra (Roma, Villa Medici, 1999-2000), a cura di M. Hochmann, Roma 1999, p. 306;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, a cura di, Milano 2000, p. 192, n. 11;
- K. Herrmann Fiore, scheda in *Maria de' Medici: (1573 - 1642) una principessa fiorentina sul trono di Francia*, catalogo della mostra (Firenze, Museo degli Argenti, 2005), a cura di C. Caneva e F. Solinas, Livorno 2005, p. 84, n. I.30;
- K. Herrmann Fiore, in *Mythologica et Erotica: arte e cultura dall'antichità al XVIII secolo*, catalogo della mostra (Firenze, Museo degli Argenti, 2005-2006) a cura di O. Casazza, Livorno 2005, pp. 325-326, n. 204;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 11;
- G. Venturi, F. Cappelletti, *Gli dei a corte: letteratura e immagini nella Ferrara estense*, Firenze 2009, p. 4;
- S. Pierguidi, 'In maniera totale di pitture si rivolsero al singolar Museo Borghesiano'. La quadreria Borghese tra il palazzo di Ripetta e la villa Pinciana, in "Journal of the History of Collections", XXVI, 2014, pp. 161-170;
- A. Fenech Kroke, scheda in *Il Cinquecento a Firenze "maniera moderna" e controriforma*, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Strozzi, 2017-2018), a cura di C. Falciani, A. Natali, C. Acidini Luchinat, Firenze 2017, pp. 278-279.

English version

CUPID AND PSYCHE

ZUCCHI JACOPO

Florence 1540-41 - Rome 1595-96)

INVENTORY: 010

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The painting represents a famous episode narrated by Apuleius in *The Golden Ass* (*Metamorphoses*). The extraordinarily beautiful Psyche decides to discover the identity of her young lover by entering his room carrying a razor and an oil lamp. As she approaches the body of the handsome god, she accidentally lets fall a drop of boiling oil onto the boy's shoulder. Upon awakening, he flies away.

Over the centuries, this subject has been treated in different ways by painters. Jacopo Zucchi sets the scene in a luxurious room, framed by a red curtain which highlights the bodies of the two protagonists: Psyche wears only a cord made of pearls and precious stones, while Eros is depicted in a reclining pose which recalls Michelangelo's *River God*. As critics have pointed out, the painting has a Florentine air about it, as seen in the elongated bodies, which remind us of Giambologna's idiom. It further contains allusions to Michelangelo, in particular the feminine figure represented on the headboard of the bed behind the two lovers, which recalls *Night*, the sculpture executed by Buonarroti to decorate the Medicean tombs in the New Sacristy of San Lorenzo in Florence. In addition, as Kristina Hermann Fiore has observed (2013, p. 45), connections to the Florentine school are evident in the lamp held by Psyche, which is one of the key elements of the painting. It was in fact the symbol of Giorgio Vasari's *Accademia del Disegno*, of which Zucchi was a member.

Although the artist and date are certain – the work was signed and dated on the quiver at the bottom right – the painting has given rise to heated critical debate with regard to how it became part of the Borghese Collection, beginning with the role played by its original owner Aldobrandini. The question was only resolved in 1996, when Ilaria Miarelli Mariani (1996, pp. 185-188) proved beyond a doubt that the contemporary existence of two different paintings of the same subject formed part of the respective collections of the two Roman families. According to this scholar, in fact, it is quite probably that Zucchi's work already belonged to the core of paintings owned by Cardinal Scipione Borghese; the painting was confused with another by Pietro Aldobrandini, mentioned by Giovanni Battista Agucchi in 1603 and listed in 1626 as belonging to the collection of Olimpia Aldobrandini.

The painting in question, on the other hand, has formed part of the Borghese collection since the 1630s, as is shown by an inventory published by Corradini in 1998; Stefano Pierguidi (2014) more precisely dated its entry into the collection to c.1633, when the work was recorded as 'a painting of Psyche with Cupid asleep, 6 high and 5 wide. Zucca'. In 1650, Iacomo Manilli gave this description: 'Psyche with an oil lamp in her hand wishes to see Cupid; it is by Jacomo Zucca'. The author of the 1693 inventory, who erroneously attributes the work, wrote of 'a sleeping Eros surrounded by flowers with a Venus carrying an oil lamp in one hand and a knife in the other, and a dog resting next to a bow and a quiver: no. 724, with a gilded frame by Scarsellino of Ferrara'.

The commission of the painting is most likely connected to Ferdinando de' Medici, who originally purchased two other allegories by the same artist, both of which today form part of the Borghese Collection (inv. nos 292 and 293). As critics have noted, Zucchi in fact painted the work for the wedding of the Medicean prince and Christina of Lorraine, which took place in Florence in 1589, two years after the death of Francesco I, an event which forced Ferdinando to leave Rome for good.

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 115;
- P. Rossini, *Il Mercurio Errante* (cfr. 1693) 1725, p. 39;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 122;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 25;
- H. Voss, *Jacopo Zucchi*, "Zeitschrift für bildende Kunst", XLVIII, 1913, p. 151 e ss.;
- H. Voss, *Die Malerei der Spätrenaissance in Rom und Florenz*, I, Berlin 1920, p. 318;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I: *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 176;
- A. Calcagno, *Jacopo Zucchi e la sua opera in Roma*, "Il Vasari", V, 1932, p. 59 e ss.;
- A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana*, IX, Roma 1933, pp. 388, 392-393;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma* (Itinerari dei Musei e Monumenti d'Italia), Roma 1939, p. 26;

- *Catalogo della Mostra del '500 toscano in Palazzo Strozzi*, Firenze 1940, p. 154;
- P. Della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 24;
- *Catalogo della Mostra: Fontainebleau e la Maniera Italiana*, Firenze 1952, p. 43;
- M. Jaffè, *Some Unpublished Head-Studies by Peter Paul Rubens*, "The Burlington Magazine" XCVI, 1954, p. 302;
- F.C. Legrand, F. Sluys, *Some Little-Known "Arcimboldi"*, "The Burlington Magazine", XCVI, 1954, p. 214;
- W. Friedländer, *Caravaggio Studies*, Princeton-New York 1955, p. 63;
- A. Pigler, *Barockthemen. Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und 18. Jahrhunderts*, II, Budapest 1956, p. 18;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 57-58, n. 84;
- P. Della Pergola, *Gli Inventari Aldobrandini*, in "Arte Antica e Moderna", XII, 1960, pp. 435, 443;
- P. Della Pergola, *Gli Inventari Aldobrandini: l'Inventario del 1682 (II)*, "Arte Antica e Moderna", XXI, 1963, pp. 66, 84;
- C. D'Onofrio, *Inventario dei dipinti del cardinal Pietro Aldobrandini compilato da G. B. Agucchi nel 1603*, in "Palatino", VIII, 1964, p. 206;
- E.P. Pillsbury, *Jacopo Zucchi, his Life and Works*, Londra 1973, pp. 295-301;
- E. Bénézit, *Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs*, Paris 1976, p. 925;
- C. Beurdeley, *L'amour bleu: die homosexuelle Liebe in Kunst und Literatur des Abendlandes*, Köln 1977, p. 41;
- R. Wiecker, *Wilhelm Heinses Beschreibung romischer Kunstschatze Palazzo Borghese – Villa Borghese (1781-83)*, Kopenhagen 1977, pp. 48, 105;
- M. Collareta, scheda in *Palazzo Vecchio: committenza e collezionismo medicei*, a cura di P. Barocchi, Firenze 1980, p. 285;
- J. Lacan, *Le séminaire livre VIII. Le transfert*, 1960-1961, Paris 1991, p. 272;
- C. Strinati, *Note su Jacopo e Francesco Zucchi*, in *Villa Medici*, a cura di A. Chastel, II, Roma 1991, pp. 564-565;
- K. Herrmann Fiore, scheda in *Esso presents: Rubens and the Italian Renaissance*, catalogo della mostra (Canberra, Australian National Gallery, 1992; Melbourne, National Gallery of Victoria, 1992), a cura di D. Jaffé, Canberra 1992, n. 26;
- K. Herrmann Fiore, in *Roma di Sisto V: le arti e la cultura*, catalogo della mostra (Roma, Museo di Palazzo Venezia, 1993), a cura di M. L. Madonna, Roma 1993, pp. 345-346;
- I. Miarelli Mariani, scheda in *Immagini degli Dei. Mitologia e collezionismo tra Cinquecento e Seicento*, catalogo della mostra (Lecce, Fondazione Memmo, 1996-1997), a cura di C. Cieri Via, Milano 1996, pp. 185-188, n. 35;
- S. Corradini, *Un antico inventario della quadreria del Cardinal Borghese*, in *Bernini scultore: la nascita del barocco in Casa Borghese*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 1998), a cura di A. Coliva, S. Schütze, Roma 1998, n. 208;
- P. Morel, scheda in *Villa Medici: il sogno di un cardinale; collezioni e artisti di Ferdinando de' Medici*, catalogo della mostra (Roma, Villa Medici, 1999-2000), a cura di M. Hochmann, Roma 1999, p. 306;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, a cura di, Milano 2000, p. 192, n. 11;
- K. Herrmann Fiore, scheda in *Maria de' Medici: (1573 - 1642) una principessa fiorentina sul trono di Francia*, catalogo della mostra (Firenze, Museo degli Argenti, 2005), a cura di C. Caneva e F. Solinas, Livorno 2005, p. 84, n. I.30;
- K. Herrmann Fiore, in *Mythologica et Erotica: arte e cultura dall'antichità al XVIII secolo*, catalogo della mostra (Firenze, Museo degli Argenti, 2005-2006) a cura di O. Casazza, Livorno 2005, pp. 325-326, n. 204;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 11;
- G. Venturi, F. Cappelletti, *Gli dei a corte: letteratura e immagini nella Ferrara estense*, Firenze 2009, p. 4;
- S. Pierguidi, 'In maniera totale di pitture si rivolsero al singular Museo Borghesiano'. La quadreria Borghese tra il palazzo di Ripetta e la villa Pinciana, in "Journal of the History of Collections", XXVI, 2014, pp. 161-170;
- A. Fenech Kroke, scheda in *Il Cinquecento a Firenze "maniera moderna" e controriforma*, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Strozzi, 2017-2018), a cura di C. Falciani, A. Natali, C. Acidini

